

LOS MISTERIOS.

DE LAS CRIADAS LEONOR Ó SEA DE CRIADA Á SEÑORA

Tres años ha que bajó
De la villa de Cardona
Á servir en Barcelona
La muchachá Leonor.

Aunque de montaña fuera
Tenia el rostro muy bella,
Rubia hermosa y hechicera
Á todos inspiró amor

D. Pancraccio se llamaba
El amo que ella tenia
Su muger Doña Maria
Y su hijo Don Jose,
Eran ricos hacendados
Y à Leonor tanto estimaban
Que cien mil gustos le daban
Que à referir pasare.

Por mas que tardase ella
En comparecer de la fuente
Diciendo que habia jente
No le replicaban mas.
Si alguna cosa rompía
Y su ama la regañaba
El chico la defendía
Y todo quedaba en paz.

Era tan interesante
Era tan goapa, tan bella
Que el muchacho, quien era ella
Un dia ya no se acordó
Olvidó que él fuese el amo
Y en tal grado la queria
Que no pudo mas; y un dia
Su afecto la declaró

La chica se hizo la esquivá
Al principio, mas despues
Viendo cual la cosa iba
Fuè rindiendose à su amor.

De aqui vino su potente
Fortuna. . . ojos alerta
Muchachas . . . pues solamente
No ha de haber una Leonor.

Duraron los amoríos
Del muchacho y la criada
Tres meses, pues la cuitada
No pudo el esconder
Aqui fueron las blasfemias
Los llantos la algaravía,
De Pancraccio y de Maria
Al llegarlo á conocer.

D. Pancraccio maldecia,
La pobre Leonor lloraba,
Su ama hay gran pu decia
Vete al instante de aqui.
No se marchará mi bella
El muchacho replicaba,
Quiero casarme con ella,
Pues la palabra le dí.

Tristes padres' no pudieron
Resistir tantos pesares.
Y tan violentos azares
Les privaron de vivir.

.
.
.
.

Fin de la primera parte.

SEGUNDA

PARTE.

Seis meses pasado habian
Que en la iglesia de S. Pedro ,
Con pompa se celebraba
De Leonor el casamiento.
Lloró á sus padres José
Mas nunca borró del pecho
El amor que juró un dia ,
A una mujer , que habia hecho
El infeliz , y que ahora
Le compensaba su yerro.

Al verse elevada de criada á señora
Se olvida la bella Leonor ,
De aquellas muchas que tanto le amaban
Que praevas tantas le dieron de amor.

Tan solo señoras quere por amigas ,
Y hasta olvidar llega á quien ledió el ser ,
Se cree una reina ; se cree una diosa
Y solo á los ricos puede ella querer.

Quiza algun bajará el orgullo
 Con el cual ahora su frote adrnó
 Recuerde la joven que fué una criada,
 Y nada hay eterno. tan solo Dios.

SEGUNDA

Este mundo es un valle
 Que en la gloria se levanta
 Con pocas y con muchas
 Las flores de castaño
 Que en el mundo se levanta
 Las flores de castaño
 Que en el mundo se levanta
 Las flores de castaño
 Que en el mundo se levanta

Al verse el mundo de cada a cada
 Se oírán de bella la voz
 De aquellas cosas que tanto le gustan
 Que pocas veces se ven

FIN

(Es propiedad del AUTOR.)

BARCELONA.—Imprenta de M. BORRÁS, calle del Carmen. n.º

COPIA
 Manuel Cabré